

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Рахматов Умид Мустафоевич

студент 4-го курса “Общеобразовательного
университета Renaissance” г.Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231221>

Аннотация: В статье рассматриваются биогенетические концепции психического развития, в основе которых лежит признание наследственности главным фактором формирования личности. Раскрываются ключевые направления данного подхода: теория преформизма, согласно которой развитие predetermined с момента зачатия; теория рекапитуляции, утверждающая повторение ребёнком в онтогенезе стадий филогенеза; концепции созревания, объясняющие развитие развертыванием генетически заданной программы и последовательным созреванием структур центральной нервной системы.

Ключевые слова: биогенетические концепции, наследственность, преформизм, рекапитуляция, созревание, онтогенез, филогенез, психическое развитие, социальная детерминация.

Направление в психологии, в котором в качестве детерминанты развития берется наследственность, называется биогенетическим.. Наследственность – это свойство организма повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в целом. Большое влияние на возникновение первых концепций, объясняющих психическое развитие, оказала биология. Ч.Дарвин в 1859 году выдвинул идею о том, что развитие подчиняется определенному закону. Впоследствии Э. Геккель (1866 г.) сформулировал биогенетический закон: онтогенез всякого организма представляет краткое и сжатое повторение (рекапитуляцию) филогенеза его предков.

В теории рекапитуляции утверждается, что человеческий организм в своем развитии повторяет все формы развития, которые прошли его животные предки за сотни миллионов лет, от простейших одноклеточных существ до первобытного человека. Так, например, у человека и млекопитающих во внутриутробном развитии большинство органов (сердце, нервная система) вначале закладываются как у рыб, затем переходят в стадию, напоминающую земноводных и т.д. Подтверждением этого закона является и закладка органов, ненужных в настоящее время организму, но когда-то игравших у предков определенную роль, например, волосяной пушок на теле, закладка жаберных щелей и пр. Еще один аргумент в пользу этого закона – случаи атавизмов (излишняя волосатость)

и наличие рудиментарных органов (ушные мышцы, хвостовые позвонки, аппендикс).

Биогенетический закон подтвердил единство органического мира, а человек – это часть органического мира. По этому закону следует, что в процессе онтогенеза происходит последовательное повторение целых стадий предшествующего развития, благодаря этому можно воссоздать ход исторического развития вида. Филогенез является причиной формирования онтогенеза. Биогенетический закон был некритически перенесен в психологию и сложился биогенетический подход к исследованию психики ребенка. Хотя в биологии этот закон критиковали. Представители биогенетического направления считали, что основным фактором развития является наследственность.

Философское обоснование этого подхода было дано Рене Декартом (1596–1650), предложившим теорию врожденных идей. Нативизм в истории психологии представлен рядом теорий: преформизм, рекапитуляция, созревание.

Концепция преформизма объясняет психическое развитие следующим образом: все свойства и характеристики индивида predeterminedены в момент зачатия. В это время в утробе матери возникает маленький человечек со всеми свойствами, характерными для зрелого человека. Все стадии его развития и конечный результат predeterminedены заранее. От наследственности зависит развитие личности, поведение, характер, способности. Всё наследуется, иного пути у человека нет, всё заранее predeterminedено.

Основоположником теории рекапитуляции в психологии является С.Холл (1844 – 1924). Он полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от одноклеточного существа до человека, то в период детства ребенок проходит весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры. Если ребенок роется в песке, то это воспоминание о пещерной жизни, боязнь воды – это еще более древний отголосок воспоминаний о переходе из воды на сушу, влечение к воде – воспоминание о том времени, когда вода была средой обитания. Чувство страха – атавизм беззащитности. Боязнь ветра – это воспоминания об ужасных бурях древнейшей эпохи. Боязнь одиночества – проявление стадного инстинкта. Ученый утверждал, что в страхах находят отражение наследственные воспоминания. Согласно теории С. Холла, индивидуальное

развитие человека в онтогенезе – это повторение сначала филогенеза, потом антропогенеза и затем социогенеза.

Один из вариантов теории рекапитуляции представлен в разработках Гетчинсона. В основе этой теории лежит экономический принцип. Автор выделяет 5 периодов человеческой культурно-исторической жизни.

1 период – дикости. В этот период у ребенка проявляется стремление к копанью и рытью земли. Это повторение того периода, когда первобытный человек добывал пищу выкапывая из земли съедобные корни. Возрастные границы этого периода – от рождения до 5 лет. Наиболее отчетливо он проявляется в 3 года. В это время для дикаря и для ребенка общим мерилom является съедобность. Дети пытаются откусывать разные вещи.

2 период – охота и захват добычи. Его длительность с 4 лет до 12-го года, но наиболее отчетливо он проявляется на 7 году. Для дикаря и для ребенка общим является страх чужих людей, желание выполнять действия тайком, жестокость. Дети любят играть в прятки, пугают из засады и пр.

3 период – пастушество. Этот период охватывает возраст от 9 –до 14 лет, но отчетливее всего он проявляется на 10-м году жизни. Общие черты – желание иметь собственное домашнее животное, нежное отношение к кошкам, собакам. Дети любят строить хижины, шалаши, подземелья.

4 период – земледелие. Возраст от 12 до 16 лет, высшая ступень попадает на 12-й год. Характерные черты – страсть к садоводству, выращиванию растений. Любят наблюдать за признаками хорошей и плохой погоды. **5 период – торгово-промышленный.** Возраст от 14 до 40 лет. Наиболее характерен в 18 – 20 лет. Дети и взрослые люди требуют уплаты за услуги, появляется интерес к денежным вопросам, осуществляется совершение торговых сделок. Любимые занятия – обмен, продажа, торговля.

Л.С.Выготский резко выступал против биологизации процесса развития в теории рекапитуляции, считая, что недопустимо сравнивать три принципиально различных линии развития – филогенез, онтогенез и социогенез. Конструктивной критике подверг теорию рекапитуляции С.Л.Рубинштейн. Он писал, что наличие аналогий и параллелей между онтогенезом и историческим развитием человечества (филогенезом или социогенезом) может иметь место. Это объясняется тем, что логика усвоения объективных содержаний в онтогенезе имеет сходные моменты с

логикой их создания в социогенезе, например, развитие идет от простого к сложному.

Теории созревания, по сравнению с предыдущими теориями, являются более современными. Психическое развитие, исходя из теорий созревания, полностью предопределено последовательностью и динамикой созревания соответствующих отделов центральной нервной системы. Представители считали, что развитие – это результат развертывания генетически заданной программы. В качестве детерминанты развития они называли наследственность, но при этом считали, что она определяет только процессы созревания соответствующих структур центральной нервной системы.

Классическим вариантом теорий созревания является теория трех ступеней К.Бюлера (1879 – 1973). Он считал, что развитие психики в филогенезе происходит как последовательное развертывание трех стадий. Он выделил три ступени эволюционной лестницы, эта схема позволяет систематизировать в генетическом отношении основные формы поведения животных и человека.

Первая ступень – инстинкт, т.е. врожденное поведение, которое не требует научения. Длительность этой ступени от рождения до 6 месяцев. У человека нет ни одной области, которая хоть как-нибудь не опирается на инстинкт. По мнению К.Бюлера, на стадии инстинкта ребенок испытывает удовольствие от удовлетворения потребностей.

Вторая ступень характеризуется господством приобретенного, личного опыта, который надстраивается над наследственностью путем обучения, упражнений и дрессировки. Эту ступень К.Бюлер называет ступенью дрессуры или иначе ступенью навыков или условных рефлексов, т.е. заученных, приобретенных в личном опыте условных реакций. Длительность от 6 месяцев до 1 года. Действительно, это полугодие жизни ребенка заполнено приобретением простого искусства хватать, сидеть, ползать, т.п. Все это происходит в процессе упражнений или дрессировки, только в этом случае могут образоваться условные рефлексы. На ступени дрессуры проявляется функциональное удовольствие по ходу действия.

Третья ступень – интеллект, это высшая форма поведения. Длительность от года и старше. Эта форма поведения основывается на инсайте. К.Бюлер этот период детской жизни назвал шимпанзеподобным возрастом. Появляются орудийные действия, ребенок догадывается, что за

веревочку можно притянуть предмет, использовать один предмет в качестве орудия, чтобы приблизить второй, т.п. На стадии интеллекта появляется предвосхищающее удовольствие.

Согласно теории трех ступеней, психическое развитие ребенка (онтогенез) проходит те же стадии, что и развитие психики в филогенезе. Переход со стадии на стадию К.Бюлер связывал с развитием центральной нервной системы и последующим созреванием, считая, что созревание соответствующей структуры автоматически приводит к возникновению новой формы поведения. По мнению представителей этого направления получается, что ребенок начинает говорить потому, что созрели речевые зоны, ходить, потому, что созрели моторные зоны.

Психическое развитие животных основано на инстинктах, наследственно фиксированных формах поведения. В развитии ребенка наследственные моменты выступают как условие развития. Ребенок не наследует форм поведения, способностей. Он наследует незавершенность, пластичность нервных структур, которые открывают перспективы развития в разных направлениях.

Одним из представителей теории созревания является А. Гезелл (1880–1971). Согласно теории созревания А. Гезелла, существует врожденная тенденция к оптимальному развитию. Он показал зависимость психического развития (от развития моторики до развития личности) от созревания нервной системы, выявил неравномерность темпа психического развития. Он разделил детство на отдельные ритмические периоды или волны. Установил, что на протяжении детства происходит постепенное замедление темпа развития. Самое важное развитие, по мнению А. Гезелла, происходит в первые годы жизни, или даже в первые месяцы. Все последующие годы вместе взятые не стоят того, что происходит в этот период. Так, от рождения до года – максимальный темп развития, от года до 3 лет – средний темп, от трех лет и старше – низкий темп. Что же скрывается за изменением темпа, от чего зависит это изменение темпа развития? Ответ на этот вопрос ученый не дает. Заблуждение А. Гезелла в том, что он обращает внимание только на количественные изменения, «прирост поведения». И совсем не обращает внимание на качественные изменения. Л.С.Выготский, критикуя этот подход, писал, что развитие не исчерпывается схемой «больше – меньше», а характеризуется наличием качественных новообразований. Хотя, как отмечал Л.С.Выготский, доля истины в рассуждениях А.Гезелла есть.

Современным вариантом теории биологического созревания является теория психолингвиста Н. Хомского (середина 80-х годов 20 в.) Он исследовал развитие речи и пришел к выводу, что механизм овладения речью, особенно фразовой, нельзя объяснить подражанием взрослому. Он считает, что существуют заданные наследственностью врожденные лингвистические структуры, которые актуализируются не сразу, а в момент созревания речевых зон коры больших полушарий, что происходит к концу первого года жизни. Период созревания речевых структур является сенситивным периодом для развития речи (это от 1 года до 3 лет). Если ребенок в этот период по каким-то причинам лишен речевых воздействий, то потом даже обогащенная речевая среда и специальное обучение не позволит в полной мере осуществить коррекцию речевых задержек. Причина в том, что в сенситивный период у ребенка появляется особое чутье к языку, поэтому он быстро осваивает речь.

Литература:

1. Газиев Э – Онтогенез психологияси.
2. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология.
3. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учеб. для вузов / Л. В. Обухова.
4. Ананьев, Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых.
5. Рыбалко, Е. Ф. Динамика основных характеристик человека в различные периоды его зрелости.
6. Практикум по возрастной психологии учебное пособия под ред. Л. А. Головей.